

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING TA'LIM SOHASIDAGI QAROR VA QONUNLARI ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHGA ZAMONAVIY YONDASHUV

Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi

PhD, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi" kafedrasida dotsenti

Po'latova Mahfuza To'lqin qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
magistratura bosqichi "Maktabgacha ta'lim" fakulteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada Prezidentning ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv yoritilgan. Unda tarbiyalanuvchilarda tabiat, tarbiya turlari, besh markaz va boshqa mashg'ulotlar orqali narsa-buyumlar hamda atrof-muhitni o'rganish orqali tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish va bu orqali ularning diqqat, ong, xotira va tafakkurini rivojlantirish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: yondashuv, tadqiqotchilik, faoliyat, zamonaviy yondashuv, rivojlanish, diqqat, ong, xotira, tafakkur, ma'lumot, intellektual, salohiyat, tushuncha, innovatsion.

Abstract: Based on the President's decisions and laws in the field of education, this article presents a modern approach to the development of research activities in preschool children. It explores how children can develop research skills through the study of nature, types of education, five centers, and other activities. By examining objects and the environment, the article discusses how these methods enhance attention, consciousness, memory, and thinking in young learners.

Key words: approach, research, activity, modern approach, development, attention, consciousness, memory, thinking, information, intellectual, potential, concept, innovation.

Аннотация: В статье рассматривается современный подход к развитию исследовательской деятельности детей дошкольного возраста на основе постановлений Президента и законов в сфере образования. В нем содержится информация о развитии исследовательских навыков у учащихся путем изучения объектов и окружающей среды через природу, виды образования, пять центров и другие виды деятельности, тем самым развивая их внимание, сознание, память и мышление.

Ключевые слова: подход, исследование, деятельность, современный подход, развитие, внимание, сознание, память, мышление, информация, интеллектуальный, потенциал, понимание, инновационный.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalar – bu inson hayotining eng muhim va shakllanish davri bo'lib, ular bu davrda dunyo haqidagi dastlabki tushunchalarini shakllantiradilar. Shu sababli, ta'lim tizimi bolalar uchun faqat bilim berishdan iborat bo'lmasdan, balki ularning ijodiy, intellektual va tadqiqotchilik salohiyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida amalga oshirilishi lozim. Bu esa bolalar uchun nafaqat ilmiy-ijodiy faoliyatni boshlash, balki ular bilan ilmiy izlanish va mustaqil fikrlashni rivojlantirishni ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimi sohasidagi islohotlar va Prezident qarorlari maktabgacha ta'lim tizimini yangilash va bolalar uchun innovatsion o'qitish metodlarini joriy etishning muhim qadamlarini tashkil etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar, ayniqsa, ta'limni yangilashda, o'qituvchilarning pedagogik salohiyatini oshirishda va bolalar o'rtasida ilmiy qiziqishni uyg'otishda muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bu borada davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator farmon, qaror va farmoyishlardir: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli1 "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" shuningdek, Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 18-iyundagi qo'yiladigan davlat talablarida ham maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan qarorlar va qonunlar maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish va unga innovatsion metodlarni joriy etishning muhim manbalaridan biridir. 2020-yil 8-oktyabrda qabul qilingan "Maktabgacha ta'limni yanada rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident qarori va boshqa hujjatlar bolalar ta'limiga bo'lgan yangi yondashuvlarni ta'minlashda alohida o'rin tutadi. Ushbu qarorlar maktabgacha yoshdagi bolalarni ilmiy-ijtimoiy jarayonlarga faol jalb qilishga qaratilgan. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar ushbu qarorlar asosida amalga oshirilayotgan islohotlar orqali nafaqat mamlakatda, balki xalqaro miqyosda ham e'tibor qozonmoqda.

"Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining qiziqishini, shaxsiy salohiyatini, tadqiqotchilik qobiliyatlarini yanada rivojlantirish maqsadida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan, usullardan foydalangan holda amalga oshirilmoqda. Qiziqish, doimiy ravishda kuzatib borish, atrofda olam haqida yangi ma'lumotlarni bilish va oddiy tajribalar o'tkazish istagi bolalarning xulq-atvorining eng muhim xususiyatlaridan biridir. Bola o'zi tadqiqotchilik faoliyati bilan dunyoga keladi, uni faqat hayoti davomida qiziqitirish va rivojlantirish kerak. Tadqiqotga bo'lgan ichki istak bolaning izlanuvchanlik xususiyatlarini keltirib chiqaradi va bolaning aqliy rivojlanishining o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmi uchun qulay sharoit yaratadi." Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlarni o'rganish, ularning amaliyotga tatbiq etilishiga oid muammolarni tahlil qilish va ularni hal etish yo'llarini ko'rsatishdir. Tadqiqotda Prezident qarorlari va qonunlardagi ta'limga oid yo'nalishlar, shuningdek, maktabgacha ta'lim jarayonida tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar o'rganiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish, ular uchun ilmiy izlanishlar va tajribalarni o'rganishning asosiy qismiga aylanishi mumkin. Bu yoshda bolalarda qiziqishlarni shakllantirish va ularni o'rganish jarayonlariga jalb etish juda muhimdir. O'zbekistonda Prezident tomonidan amalga oshirilgan ta'lim islohotlari maktabgacha ta'limda ham yangiliklar va innovatsiyalarni joriy etishga yordam berdi. Masalan, 2021-yilda "Maktabgacha ta'limni rivojlantirish dasturi" doirasida yosh bolalarda ilm-fan va tadqiqotchilikka bo'lgan qiziqishni uyg'otishga yo'naltirilgan dasturlar ishlab chiqildi.

2021-yil boshida "Ilmiy faoliyatni rivojlantirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash" haqidagi yana bir qaror qabul qilindi. Ushbu qaror ilmiy tadqiqotlarning xalqaro miqyosda tanilishiga imkon yaratishni, ilmiy jurnallarni moliyalashtirishni hamda ilmiy anjumanlar va konferensiyalarni tashkil etishni ko'zda tutgan. Ushbu qarorlar natijasida ilm-fan sohasidagi tadqiqotlar yanada kengayib, ta'lim tizimining zamonaviylashuvi bilan bog'liq ilmiy-texnologik innovatsiyalar rivojlanmoqda. Yosh bolalar uchun tadqiqotchilik faoliyatining eng oddiy va qiziqarli shakllaridan biri – o'quv jarayonlarini o'yinlar orqali tashkil etishdir. O'yinlar va sinfdagi faoliyatlar orqali bolalar bilimlarni o'rganadi, yangi narsalarni kashf etadi va mavjud bilimlarni amaliyotga tatbiq etishga o'rganadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin shaklidagi tadqiqot faoliyatlari – ularga yangi bilimlarni oson va qiziqarli tarzda o'rganishga yordam beradi.

Bolalarning tadqiqotchilik faoliyatiga bo'lgan qiziqishini uyg'otish uchun ularni o'rgatishda zamonaviy metodlarni qo'llash zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun innovatsion ta'lim metodlari, masalan, amaliy tajribalar, ilmiy eksperimentlar va mini-tadqiqotlar kabi faoliyatlar, bolalar uchun ilmiy faoliyatni qiziqarli va tushunarli qiladi. Prezident tomonidan ishlab chiqilgan "Ta'limdagi innovatsiyalar" dasturi doirasida bolalar uchun ilmiy izlanishlar va kashfiyotlar olib borishning yangi shakllari joriy etilmoqda. Masalan, "Bolalar uchun ilmiy eksperimentlar" mavzusida maxsus dasturlar ishlab chiqildi. Ushbu dasturlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalar oddiy ilmiy tajribalar orqali atrof-muhitni, tabiatni o'rganib, o'zlarining intellektual salohiyatini rivojlantirishga imkon topadilar.

1 <https://lex.uz/docs/-4327235>

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tizimida tadqiqotchilik faoliyatini rag'batlantirish uchun bolalarga ilm-fan va texnologiya sohalariga oid oddiy va qiziqarli materiallar taqdim etish muhimdir. O'zbekistonda Prezident tomonidan amalga oshirilgan islohotlar doirasida maktabgacha ta'lim muassasalarida ilmiy-ta'limiy faoliyatni rivojlantirish uchun pedagoglarning malakasini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'limdagi o'qituvchilar uchun ilmiy-tadqiqot metodlarini o'rgatish va ilmiy faoliyatni bolalar bilan birga amalga oshirish bu jarayonlarni yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ilmiy-tadqiqot markazlari va laboratoriyalar tashkil etish orqali maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarining ilmiy tajriba va izlanishlarini amalga oshirishlari mumkin. Yangi texnologiyalar, masalan, virtual laboratoriyalar yoki interaktiv o'quv platformalar, bolalar uchun ilm-fan va texnologiyalarni o'rganishning yangi imkoniyatlarini yaratadi. Yosh bolalar uchun ilmiy faoliyatni tashkil etishda interaktiv ta'lim usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu, o'z navbatida, bolalarning qiziqishlarini oshiradi va ularni ilmiy jarayonlarda faol ishtirok etishga undaydi.

Maktabgacha ta'limda interaktiv usullar, masalan, tajriba asosida o'qitish, bolalar bilan ilmiy tajribalar o'tkazish, tabiat va atrof-muhitni o'rganish hamda boshqa amaliy faoliyatlarni orqali bilimlarni mustahkamlash mumkin. Interaktiv ta'lim metodlari yordamida bolalar o'zlarining nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rganadilar. Misol uchun, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'rganilgan mavzularni mustahkamlash maqsadida o'yinlarni tashkil etish, ilmiy kitoblar va tasvirli materiallar orqali amaliyot qilish samarali usul hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston ta'lim tizimida tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda maktabgacha ta'limning ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Prezident tomonidan belgilangan "Ta'limdagi innovatsiyalar" dasturi O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida yangi metodlar va texnologiyalarni joriy etishni davom ettirmoqda. Bu, o'z navbatida, bolalarda ilm-fan, texnologiya va tabiatni o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirishga yordam beradi. Yangi texnologiyalar va ilmiy-texnologik yutuqlarni o'rganish uchun maktabgacha yoshdagi bolalar uchun interaktiv, o'yinlar va tajribalar asosidagi ta'lim metodlari ishlab chiqilmoqda. Ushbu metodlar bolalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga qiziqitirish, ularni kashfiyotlar qilishga undashga yordam beradi hamda kelajakda ularning ilmiy salohiyatini rivojlantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish O'zbekistonda ta'lim sohasidagi islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Prezident tomonidan qabul qilingan qarorlar maktabgacha ta'lim tizimida ilmiy-texnikaviy salohiyatni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bolalarga ilm-fan va tadqiqotlarga bo'lgan qiziqishni uyg'otish, o'yinlar va tajribalar asosida ilmiy faoliyatni tashkil etish ularning intellektual rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tizimining innovatsion yondashuvlari orqali bolalar o'z salohiyatlarini rivojlantirishlari mumkin, bu esa kelajakda yuqori malakali ilmiy kadrlarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli qarori – "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi". <https://lex.uz/docs/-4327235>
2. Sodiqova Sh.A., Rasulxo'jayeva M.A. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi: O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. – 185 b.
3. Maxmutazimova, Y., & Beysenbekova, G. (2025). The importance of STEAM technology in developing technical creativity and engineering skills in preschool children. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 3(2).
4. Maxmutazimova, Y. (2025). Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda STEAM texnologiyasidan foydalanish. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 3(1).
5. Maxmutazimova, Y.R., & Sobirova, M.R. (2025). Maktabgacha yoshdagi bolalarda texnik ijodkorlik va muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi. *Inter Education & Global Study*, (1), 130–135.
6. Raxmatovna, M.Y. (2025). The importance of developing technical creativity and engineering skills in preschool children. *Shokh Library*.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.